

BANKLARDA AHOLI OMONATLARI JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLAR

Xakimov Zohid Norbo'tayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

z.khakimov@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192094>

Aholi uchun mavjud bo'lgan omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish strategiyasi bank muassasalarining moliyaviy barqarorligi va o'sishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har xil depozit turlari har xil ehtiyoj va imtiyozlarga javob beradi, shu bilan birga ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari banklarga ko'proq mijozlarni jalb qilishga yordam beradi. Ushbu javob depozit turlari va ularning jozibadorligini oshirish strategiyalari haqida keng qamrovli ma'lumot berish uchun bir nechta tadqiqotlardan olingan fikrlarni sintez qiladi.

Muddatli depozitlar banklar uchun barqaror resurs va muddatli investitsiyalar bo'lib, ularda mablag'lar ma'lum muddatga bloklandi va jamg'arma hisobvaraqlariga nisbatan yuqori foiz stavkalarini taklif qiladi. Ular bashoratliligi va xavfsizligi tufayli mashhurdir [1, 2].

Jamg'arma hisobvaraqlari likvidlik va moslashuvchanlikni taklif qiladi, bu esa omonatchilarga kerak bo'lganda pul mablag'larini olish imkonini beradi. Ular odatda pastroq foiz stavkalarini taklif qiladilar, ammo foydalanish imkoniyati uchun afzal ko'riladi [3].

Valyutaga asoslangan depozitlar turli valyutalarda saqlanishi mumkin, bu valyuta o'zgarishidan himoyalaniшни istaganlar uchun imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu, ayniqsa, o'zgaruvchan mahalliy valyutalarga ega bo'lgan mintaqalarda to'g'ri keladi [2].

Jozibadorlikni oshirishda raqobatbardosh foiz stavkalarini taklif qilish depozitlarni jalb qilishning asosiy usuli hisoblanadi. Banklar omonatchilarni qiziqtirishi uchun bozor sharoitlariga qarab stavkalarni o'zgartirishi mumkin [4].

Banklar o'zlarining depozit mahsulotlarining afzalliklarini ta'kidlash uchun marketing strategiyalarini amalga oshirishlari mumkin. Bunga yangi va mavjud mijozlarni rag'batlantirish uchun maxsus takliflar, bonuslar yoki sodiqlik dasturlari kiradi [5]. Mijozlar bilan aloqalarni boshqarish (CRM) shaxsiylashtirilgan xizmatlar va qo'llab-quvvatlash orqali mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatish ishonch va sodiqlikni kuchaytirib, depozit mahsulotlarini yanada jozibador qiladi [5].

Ta'lim va moslashtirilgan mahsulotlar orqali moliyaviy faol bo'lmagan aholini jalb qilish mijozlar bazasini kengaytirishi mumkin. Kredit uyushmalari va notijorat depozit institutlari ushbu strategiyada rol o'ynashi mumkin [6].

Xavfsiz va qulay bank tajribasi uchun ilg'or IT-ramkalarini joriy etish texnologiyadan xabardor mijozlarni jalb qilishi mumkin. Bunga mobil banking ilovalari va depozit xizmatlariga qulay foydalanish uchun onlayn platformalar kiradi [5].

Ushbu tezis yozishda muammoni o'rganishga tizimli yondashuvdan foydalangan holda ma'lumotlarni tizimli tahlil qilish uchun iqtisodiy tadqiqot usullari qo'llanildi.

Tadqiqotning uslubiy asosini rasmiy mantiq, statistik va qiyosiy tahlil usullari, tizimlashtirish, tasniflash va harakatni baholash, guruhlash, qiyosiy metod va mazmun tahlili, grafik talqin usullari va boshqalar tashkil etadi.

Tijorat banklarining kredit resurslarini shakllantirishda depozitlar asosiy o'rin egallaydi. Ularning asosiysi talab olinadigan depozitlarga, muddatli hamda jamg'arma depozitlariga bo'linadi.

Talab qilib olinadigan depozitlar joriy hisobvaraqlardan omonatchilarning birinchi talablari bilan olinadi. Joriy hisob-varaqning egasi bankdan chek daftarchasini oladi. Bunda u pul olish bilan birga iqtisodiy munosabat vakillari bo'lgan korxonalar, tashkilot, muassasalar bilan ham hisob-kitob operatsiyalarini olib borishi mumkin.

Muddatli omonatlar – mijoz tomonidan bankka ma'lum muddatga qo'yiladigan qo'yilmalar bo'lib, ular orqali mijozlarga bank tomonidan yuqori foizlar to'lanadi. Bunda foiz stavkalari qo'yilmaning muddati va miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Muddatli qo'yilmalarning turlaridan biri, bu mablag'larni jalb qilishning aniq qayd etilgan vaqtga mo'ljallangan depozit sertifikatlar hisoblanadi. Ularni muomalaga 1961 yili birinchi bo'lib «First National Citi Bank» kiritgan. Hisob egalariga ularning nomlari yozilgan, to'lash muddati va foiz darajasi ko'rsatilgan maxsus guvohnomalar beriladi.

Hozirgi vaqtda tijorat banklari bo'sh pul mablag'larini jalb qilishda depozit sertifikatlaridan foydalanmoqda. Sertifikatda ko'rsatilgan qo'yilma muddati tugagandan so'ng, uning egasi qo'yilma miqdorini va kelishilgan foizlarni olish huquqiga ega bo'ladi.

Tijorat banklari depozit operatsiyalarini "O'zbekiston Respublikasi banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risida»gi yo'riqnomaga asosida amalga oshiradi. (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki

FRANCE

FRANCE

Boshqaruvining 2015-yil 22-iyuldagi 19/11-son qarori bilan tasdiqlangan). Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar bilan operatsiyalarni amalga oshirishda tijorat banklari jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli hisobvaraqlarni (расчетный счет) ochadi. Jismoniy va yuridik shaxslar tijorat banklaridan ushbu hisobvaraqlardagi mablag'lar naqd va naqdsiz ko'rinishda talab qilishi mumkin. Bank mijozlar tomonidan talab qilingan to'liq va muddatida qaytarishi zarur.